

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING IJTIMOY VA SHAXSIY TA'LIMI

Azizova Ziroat Bahodirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy o'rta talimga tayorlash va maktabgacha talim tizimida shaxsiyatning ijtimoiy rivojlanishi kabi masalalar yuzasidan atroflicha fikr yuritilgan bo'lib, zamonaviy tendensiyalar sosida bola shaxsini ijtimoiylashuvi hodisasini tadqiq etish borasida xulosa va tafsiiylar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va shaxsiy ta'limi, ijtimoiy tuyg'ularni, hissiy sezgirlikni, empatiyani, odamlarga g'amxo'rlik, bag'rikenglik, sotsializatsiya jarayonini, ijtimoiylashuv.

Annotation. In this article, the preparation of preschool children for general secondary education and the social development of the personality in the preschool education system are discussed in detail, conclusions and explanations are given regarding the research of the phenomenon of socialization of the child's personality in accordance with modern trends.

Key words: social and personal education, social feelings, emotional sensitivity, empathy, caring for people, tolerance, socialization process, socialization.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается подготовка дошкольников к общему среднему образованию и социальное развитие личности в системе дошкольного образования, даются выводы и пояснения относительно исследования феномена социализации личности ребенка в соответствии с современные тенденции.

Ключевые слова: социально-личностное воспитание, социальные чувства, эмоциональная чувствительность, эмпатия, забота о людях, толерантность, процесс социализации, социализация.

Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy va shaxsiy ta'limi qulay ijtimoiy muhitda harakat qilish, o'z shaxsiyati va boshqa odamlarning qadr-qimmatini anglash, dunyoga va odamlarga madaniy an'analar, normalar va qoidalarga muvofiq munosabatini ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirishda namoyon bo'ladi.

Bolaning ijtimoiy va shaxsiy ta'limining vazifalari: - boshlang'ich qadriyat yo'nalishlarini va dunyoga (odamlarga, tabiatga, inson tomonidan yaratilgan dunyoga, o'z oilasiga, bolalar bog'chasiga) insoniy munosabatni shakllantirish. - ijtimoiy tuyg'ularni, hissiy sezgirlikni, empatiyani, odamlarga g'amxo'rlik va ishtirok etishga tayyorlikni rivojlantirish; - tengdoshlar bilan do'stona munosabatlar va hamkorlikni rivojlantirish; - kattalar va bolalar bilan xulq-atvor va muloqot madaniyatini tarbiyalash; - o'z-o'zini anglash, bolaning ichki dunyosi va fuqarolik tuyg'ularining boshlanishi, turli millat vakillariga

nisbatan bag'rikenglik asoslarini rivojlantirish. Ijtimoiy va shaxsiy ta'lim mazmunida o'zaro bog'liq ikkita jihat ajratiladi: ijtimoiy-emotsional va ijtimoiy-axloqiy tarbiya. Shu bilan birga, "ijtimoiy" bolaning sotsializatsiya jarayonini ochib beradi, ya'ni. uning jamiyat a'zosi sifatida rivojlanishi. Ijtimoiylashuv ijtimoiy normalar, qoidalar, qarashlar, g'oyalar, an'analarni o'zlashtirish jarayoni sifatida harakat qiladi, bu esa shaxsning jamiyat va odamlar munosabatlariga muvaffaqiyatli kirishiga imkon beradi (I.Kon, G.M. Andreeva). "Axloqiy" bolaning xulq-atvori va munosabatlarini tarbiyalashning qadriyat jihatini ochib beradi, uning xatti-harakatlari va harakatlarini jamiyatda qabul qilingan axloqiy mezonlar, qoidalar va baholashlar nuqtai nazaridan tartibga soladi. "Hissiy" bolaning jamiyatdagi xatti-harakatlari va munosabatlari bilan bog'liq his-tuyg'ulari va tajribalari sohasini ochib beradi. Bolalarning his-tuyg'ulari va his-tuyg'ulariga tayanish ijtimoiy va shaxsiy ta'limning zaruriy shartidir.

Bolaning ijtimoiy rivojlanishi, uning atrofidagi odamlar bilan aloqalari ma'lum bir hissiy "savodxonlik" sharoitida muvaffaqiyatli rivojlanadi, ya'ni. nafaqat o'z his-tuyg'ularini madaniy ravishda ifoda etish, balki boshqa odamlarning his-tuyg'ularini to'g'ri tushunish va baholash qobiliyati. Bolalar insonning hissiy holatini tushunish, his-tuyg'ularni "o'qish" va adekvat javob berish (hursandchilikni baham ko'rish, hamdardlik bildirish, yordam berish), o'z his-tuyg'ularini tartibga solish qobiliyatini rivojlantiradi. Empatiya, hamdardlik ko'rsatish qobiliyati shaxs va shaxslararo munosabatlar madaniyatini shakllantirishning ajralmas qismidir. Ta'limning ta'siri ostida maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining his-tuyg'ularini va hissiy holatini muloqot, o'yinlar, harakatlar, raqs, badiiy va teatr faoliyatida turli yo'llar bilan etkazish qobiliyatini rivojlantiradilar. Bolalar bog'chasida bolalarda odamlarga xayrixoh munosabatda bo'lish, hamdardlik va g'amxo'rlik ko'rsatishga tayyorlik, o'z-o'zidan va tarbiyachi yordamida yuzaga keladigan muammolarni adolatli hal qilish yo'llarini topish istagi paydo bo'ladi.

Bolalar xulq-atvor va muloqot madaniyati qoidalari va me'yorlarini faol o'rganadilar. Bolalar tomonidan o'zlashtirilgan qoidalar doirasi doimiy ravishda kengayib bormoqda, bu esa katta maktabgacha yoshdagi oilada, bolalar bog'chasida, jamoat joylarida, ko'chada madaniy xulq-atvor odatlarini shakllantirishga olib keladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar odob-axloq qoidalarini, uyda, ko'chada xavfsiz xulq-atvor qoidalarini o'zlashtira oladilar (agar ko'chada adashib qolgan bo'lsalar, kutilmagan yoki hayotga xavf tug'diradigan vaziyatlarda va hokazolar bilan kim va qanday bog'lanish kerakligini bilish). Maktabgacha yoshdagi bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishining sharti tengdoshlari bilan do'stona va xayrixoh munosabatlarni o'rnatishdir.

Bolalar bog'chasining katta guruhi allaqachon juda murakkab ijtimoiy organizm bo'lib, unda bolalar shaxslararo, ishbilarmonlik, hissiy-baholash, tanlangan do'stlik tizimi bilan bog'langan. Tarbiyaning vazifasi bolalarda yoshligidanoq tengdoshlari bilan do'stona, ochiq munosabatlarning ijobiy tajribasini shakllantirishni ta'minlashdir. Bu maktabgacha

yoshdagi bolalar shaxsiy xulq-atvor va munosabatlarda, tengdoshlari bilan hamkorlikda qimmatli tajribaga ega bo'lgan turli xil qo'shma qiziqarli tadbirlarni o'qituvchi tomonidan tashkil etilishi bilan bog'liq. Natijada, kattaroq maktabgacha yoshda, birgalikdagi faoliyatda bolalar hamkorlikning quyidagi shakllarini o'zlashtiradilar: harakatlarni muqobil va muvofiqlashtirish; birgalikda bitta operatsiyani bajarish; sherikning harakatlarini nazorat qilish, xatolarini tuzatish; sherikga yordam berish, uning ishining bir qismini bajarish; sherikning sharhlarini qabul qiling, xatolarini tuzating. Bolalar jamoasi maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy rivojlanishi uchun juda muhim ijtimoiy-madaniy muhitdir.

Bolaning "teng asosda" muloqot qiladigan tengdoshlar jamiyati maktabgacha yoshdagi bolalarni tashabbuskorlik, mustaqillik, o'z harakatlari va harakatlarini o'z-o'zini tartibga solish, o'zaro tushunishga erishish va umumiy qoidalar asosida munosabatlarni tartibga solishga undaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy va shaxsiy tarbiyalash jarayonida insonparvarlik tuyg'ularini va odamlarga munosabatini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bolalar o'qituvchi tomonidan maxsus yaratilgan, bolalarni yordam, g'amxo'rlik, ishtirok etish, o'zaro yordam va oqsoqollarga hurmat ko'rsatishga undaydigan muayyan holatlar va vaziyatlarda insoniy xatti-harakatlar tajribasiga ega bo'ladilar.

Gumanistik yo'naltirilgan tadbirlarda ishtirok etish (zaiflarga, kasallarga, qariyalarga yordam berish, kichik yoshdagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash) bolalarning axloqiy tajribasini boyitadi, atrofdagi odamlarga nisbatan sezgirlikni uyg'otadi. Bolalar bog'chasidagi ta'lim jarayonining butun mazmuni bolaga asta-sekin er yuzidagi hayotning birligi, har bir hayotning qadr-qimmati, odamlarga, tabiatga, yaratgan narsalarga befarqlik va buzg'unchi munosabatga yo'l qo'ymaslik g'oyasini tushunishga yordam beradi. inson mehnati. Ijtimoiy va shaxsiy ta'lim maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy dunyoqarashini, odamlar, oila, oila va qarindoshlik munosabatlari, oila, bolalar bog'chasi, shahar, mamlakatning madaniy an'analari haqidagi g'oyalarini kengaytirish muammosini hal qiladi. Kattalar bolalarga hamma odamlar har xil ekanligini, boshqa odamlarning o'zini o'zi qadrlashini hurmat qilish, muloqotda, o'yinda va birgalikdagi faoliyatda ularning fikrlarini, istaklarini, qarashlarini hisobga olish kerakligini tushunishga yordam beradi.

Tarbiya ta'sirida maktabgacha yoshdagi bolalarda turli xalqlar hayotiga, mamlakat tarixidagi voqealarga qiziqishni rivojlantirish, xalq o'yinlari, milliy bayramlarda ishtirok etish istagi bilan bog'liq axloqiy ko'rsatmalar shakllanadi. Bolaning to'laqonli ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishining asosi uning ijobiy o'zini o'zi his qilishidir: uning qobiliyatiga ishonch, u yaxshi, uni sevadi. Kattalar bolaning hissiy farovonligi haqida g'amxo'rlik qiladi (qo'llab-quvvatlaydi, rag'batlantiradi, ularning kuchli va qobiliyatlariga ishonishga yordam beradi), uning yutuqlari, afzalliklari va kamchiliklaridan qat'i nazar, hurmat qiladi va qadrlaydi, bolalar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatadi; bolaning o'zini o'zi qadrlashi, o'z

huquq va erkinliklarini anglashiga hissa qo'shish. Natijada, bolalarda ijobiy "men" imidji shakllanadi, jumladan:

- "Jismoniy men" obrazi: men kimman - o'g'il yoki qiz, men qandayman, yoshim, sog'ligim, harakat qobiliyatim, tashqi ko'rinishim, oilada kimga o'xshayman va hokazo.

- "Ijtimoiy men" obrazi: Men oilada va tengdoshlar, oilam va do'stlar davrasidaman, kayfiyatim, his-tuyg'ularim, odamlar bilan munosabatlarim, boshqalarga nimani o'rgatishim mumkin.

- "Haqiqiy men" obrazi: men nima qila olaman, nimani o'rgandim, sevimli mashg'ulotlarim, o'yinlarim, kitoblarim.

- "Kelajakdagi o'zim" obrazi – men kim bo'lishni xohlayman, nimani orzu qilaman, maktabga, o'qituvchiga munosabatim, kelajakka ishonchim. va boshqalar. Jismoniy, aqliy, estetik, mehnat, ijtimoiy va shaxsiy tarbiya vazifalari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy va shaxsiy ta'lim maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim jarayonida etakchi birlashtiruvchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy va shaxsiy ta'limning o'ziga xos xususiyati shundaki, uni ta'lim jarayonida biron bir muayyan vaqt yoki joy bilan, biron bir bolalar faoliyati yoki maxsus o'tkaziladigan tadbirlar doirasida cheklab bo'lmaydi. Ijtimoiy-axloqiy tajriba bola tomonidan kattalar rahbarligida ham, mustaqil xatti-harakatlarda ham doimiy ravishda to'planadi.

Ta'limning har bir yo'nalishi maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy-ma'naviy va hissiy rivojlanishi uchun alohida imkoniyatlarga ega. Ammo ularning barchasini bolalarda madaniyatning asosiy qadriyati sifatida shaxs haqida shakllanayotgan g'oyasi birlashtiradi. Ta'lim jarayonining barcha yo'nalishlari va sohalarida bolaga inson faoliyati va munosabatlarining axloqiy asoslari ochib beriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun hissiy jihatdan jozibador bo'lib, odamlar muloqotining tegishli madaniy me'yorlari ochib berilgan. Kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirish bilan bog'liq muloqot qobiliyatlari shakllanadi. Har bir tarbiyaviy daqiqada o'qituvchi bolalarning his-tuyg'ularini, ongi va xatti-harakatlarini rivojlantirish vazifasini ta'kidlaydi, bolaning madaniy tajribasini shakllantirish va boyitish uchun sharoit yaratadi. Natijada maktabgacha yosh bolada dunyoga daxldorlik tuyg'usi uyg'onadigan, ezgu ishlar va ishlar qilishga, atrof-muhitni asrashda ishtirok etishga intilish davriga aylanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim mazmuni doimiy ravishda boyitiladi, o'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy sharoitlar va ehtiyojlarni, bolalik submadaniyatini va bolalarning rivojlanayotgan manfaatlarini hisobga olgan holda ta'limning yangi jihatlari va yo'nalishlari paydo bo'ladi. Boshlang'ich huquqiy va iqtisodiy ta'limni amalga oshirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning ongi va xulq-atvorini, kompyuter madaniyati

elementlarini, maktabgacha yoshdagi bolalarning etnik-madaniy va fuqarolik tarbiyasini tarbiyalashda gender yondashuvini amalga oshirish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mamayusupova, D. B., & Gofurov, M. R. (2020). THE CONCEPT OF RELIGIOUS TOLERANCE IN THE PROCESS OF SPIRITUAL FORMATION OF SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (6), 253-256.
2. Мамаюсупова, Д. Б. (2021). Теоретико-методические основы и объективная необходимость развития государственно-частного партнерства в Узбекистане. *Бюллетень науки и практики*, 7(10), 311-321.
3. Мамаюсупова, Д. (2021). Туристик кластерни ташкил қилишда давлат-хусусий шериклигининг концептуал асослари. *Экономика и образование*, (4), 408-414.
4. Dilovarkhon, M. (2021). Legal Framework for Development of Touristic Potential Based on Public-Private Partnership. *Бюллетень науки и практики*, 7(5), 356-361.
5. МАМАЮСУПОВА, Д. Б. (2021). БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ. БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 311-321.
6. Мамаюсупова, Д. Б. (2019). МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ВА ХОТИН-ҚИЗЛАР. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (16).
7. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.
8. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
9. Jumaboyev, R. M. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING INFORMATION CULTURE TO STUDENTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 126-134.
10. Jumaboyev, R. M. (2023). ANALYSIS OF THE SYSTEM OF GRANTING ACADEMIC AND FINANCIAL INDEPENDENCE TO FOREIGN UNIVERSITIES. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 135-145.
11. Махамадусуф о'ғ'ли, J. R. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Conferencea*, 33-37.
12. Jumaboyev, R. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. In *International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany*. International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany.
13. Jumaboyev, R. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Pedagoglar*.

14. Jumaboyev, R. (2021). TEACHING STUDENTS TO CRITICAL THINKING IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND ORGANIZING INDEPENDENT EDUCATION. Scienceweb academic papers collection.
15. қизи Алибоева, Н. М., & Хошимов, Д. (2022). Таклидий сўзларни типологик ўрганиш муаммолари. Science and Education, 3(3), 380-382.
16. Andreeva G.M. Ijtimoiy psixologiya [Matn]: oliy o'quv yurtlari uchun darslik / G.M. Andreeva. – M.: Aspect Press, 2001. – 290 b.
17. Deleske T.V. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda rivojlanayotgan ta'lim vaziyatlaridan foydalanish [Matn] / T.V. Deleske. - Novosibirsk, 2016. - 93p. 3. Izotova L.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirish to'g'risida [Matn] / L.N. Izotova // Maktabgacha ta'lim. - 2006 yil - 4-son. – S. 115.
18. Konoxova E.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashda tarbiyaviy vaziyatlardan foydalanish [Matn] / E.A. Konoxov. - M., 2016. - 109 b.
19. Rean A.A. Psixologiya va pedagogika [Matn]: darslik / A. Rean, S. Rozum va boshqalar - Sankt-Peterburg: 2004. - 432 b.
20. Trubaychuk L.V. Maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiy rivojlanish mexanizmlari [Matn] / L.V. Trubaychuk // Boshlang'ich maktab. - 2006. – No 7. - B. 3-5.
21. Urazova A.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini pedagogik qo'llab-quvvatlash [Matn] - Chelyabinsk - 2016. - 88p.
22. Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.
23. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240.
24. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
25. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 395-403.
26. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.

27. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.

28. Bahodirovna, Azizova Ziroatkhon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." JournalNX 7.04: 399-402.

29. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1.5 (2022): 404-410.